

TIJORAT BANKLARI XIZMAT SIFATINI OSHIRISHDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISHNING XORIJ TAJRIBALARI

Navruzov Ikram Abdullayevich - Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti “Baholash ishi va investitsiyalar” kafedراسi katta o‘qituvchis.

E-mail: navruzovikrom55@mail.ru / Tel: +998912690990

Annotatsiya. Ushbu maqolada tijorat banklarini raqamlashtirish tamoyillari va raqamli iqtisodiyotning axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini qo‘llanishi natijasida, ularning xizmat ko‘rsatish sifatiga ta‘siri yoritilgan bo‘lib, O‘zbekiston Respublikasida bank tizimini raqamlashtirishning xuquqiy asoslari keltirilgan. Maqolada xorij va mahalliy olimlarning fikr-mulohazalari qayd etilgan, shuningdek, tijorat banklari xizmat sifatini oshirishda raqamli texnologiyalardan keng foydalanish yuzasidan xorij tajribalari o‘rganilgan. Shu bilan birga, tijorat banklarida masofaviy xizmat ko‘rsatish hamda raqamlashtirishni yanada yaxshilash borasidagi taklif va xulosalar shakllantirilgan.

Kalit so‘zlar: raqamli iqtisodiyot, raqobatbardoshlik, raqamli transformatsiya, innovatsiya, raqamli platforma, bank xizmatlari, masofaviy texnologiyalar, mobil ilova.

1. Kirish.

Zamon shiddat bilan rivojlanib borayotgan bir paytda, moliyaviy sektorlarda raqamli texnologiyalarni samarali qo‘llash, qolaversa tijorat banklarida masofaviy xizmatlardan keng ko‘lamda foydalanish mexanizmlarini yaxshilash muhim sifat ko‘rsatkichlaridan biriga aylanib bormoqda. Shunday ekan, tijorat banklarini raqamlashtirish tamoyillari va ularning xizmat sifatiga ta‘sirini oshirishga shuningdek, raqamlashtirish jarayoni banklarning xizmatlarini yanada samarali va tezkor tarzda taqdim etishga imkon beradi, mijozlarga qulayliklar yaratadi va operatsion xarajatlarni kamaytiribgina qolmay, raqamli xizmatlar, masofaviy bank xizmatlari va mijozlar bilan o‘zaro munosabatlarni yaxshilashga imkon yaratadi. Bu borada, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 12-mayda “2020 — 2025-yillarga mo‘ljallangan O‘zbekiston Respublikasining bank tizimini isloh qilish strategiyasi to‘g‘risida [1]”gi PF-5992-son Farmoni kuchga kirdi, unga ko‘ra yetarli darajada xizmat ko‘rsatilmayotgan va zaif qatlamlarda davlat ishtirokini kuchaytirish va manzilli chora-tadbirlarni amalga oshirish, aholi va kichik biznes uchun masofaviy xizmatlarni keng joriy qilish, kamxarj xizmat ko‘rsatish nuqtalari tarmog‘ini rivojlantirish, shuningdek, respublika yagona moliya tizimining o‘zaro

to'ldiruvchi qismi sifatida nobank kredit tashkilotlarining shakllanishi va rivojlanishi uchun qulay shart-sharoitlar yaratish orqali moliyaviy xizmatlar ommabopligini va sifatini oshirish kabi bir qancha vazifalar belgilandi. Shuningdek, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 5-oktabrda "Raqamli O'zbekiston — 2030" strategiyasini tasdiqlash va uni samarali amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risida [2]"gi PF-6079-son Farmoniga ko'ra, 2022-yil 1-yanvarga qadar masofadan kredit mahsulotlarini realizatsiya qilish, omonatlar va hisob raqamlarni ochishni o'z ichiga olgan keng turdagi onlayn xizmatlar ko'rsatishni ta'minlash orqali tijorat banklarining raqamli transformatsiyasi yakuniga yetkaziladi. Bu esa o'z navbatida, Raqamlilashtirishning xizmat sifatiga ta'siri, shu jumladan mijozlarning qoniqishi, xizmat ko'rsatish tezligi va shaffoflik ko'rsatkichlari tahlil qilinadi. Shuningdek, raqamli bank xizmatlarining yangi tendensiyalari, xavf-xatarlar va ularni boshqarish strategiyalarini yaratadi. Umuman olganda, raqamlilashtirish tijorat banklarining raqobatbardoshligini oshirishda muhim rol o'ynaydi.

2. Adabiyotlar sharhi.

Dunyoda axborot texnologiyalarining rivojlanishi jarayonida, raqamli iqtisodiyot atamasi yuzaga keldi va ushbu atama birinchi marta "Elektron raqamli jamiyat: tarmoq asrining afzalliklari va kamchiliklari" kitobida 1995 yilda ishlatilgan. Don Tapskot [3] fikricha, bozor subyektlari faoliyatini raqamli transformatsiyalashning asosiy omili raqamli madaniyatni rivojlantirish hisoblanishi ta'kidlangan.

Amerikalik dasturchi Nikolas Negroponte [4] tomonidan "raqamli iqtisodiyot" terminini amaliyotga kiritildi. Hozirda bu istilohni butun dunyodagi siyosatchilar, iqtisodchilar, jurnalistlar, tadbirkorlar – deyarli barcha qo'llamoqda. Butun jahon banki 2016-yilda dunyodagi raqamli iqtisodiyotning ahvoli haqida ilk ma'ruzasini e'lon qilindi.

"Raqamli iqtisodiyot" atamasi ilmiy amaliyotga ispaniyalik va amerikalik sotsiolog, axborotlashgan jamiyat-ning yetakchi tadqiqotchisi Manuel Kastels [5] tomonidan kiritilgan. Bu borada u o'zining "Axborot davri: iqtisod, jamiyat va madaniyat" nomli uch jildli monografiyasi chop etilgan. Uning fikricha raqamli iqtisodiyot atamasi ikki xil turdagi tushunchalarni ifodalaydi:

birinchidan, raqamli iqtisodiyot – bu rivojlanishning zamonaviy bosqichi hisoblanib, u ijodiy mehnat va axborot ne'matlarining ustuvor o'rni bilan tavsiflanadi.

ikkinchidan, raqamli iqtisodiyot – bu o'ziga hos nazariya bo'lib, uning o'rganish obyekti, axborotlashgan jamiyat hisoblanadi. Raqamli iqtisodiyot nazariyasi o'z rivojlanishining boshlang'ich davridadir, chunki sivilizatsiyaning

raqamli axborot bosqichiga o'tishi bir necha o'n yil avvallari boshlangan. Ushbu tushunchalarni bog'lab turadigan omil – bu iqtisodiy jarayonlarning globallashuvida axborot texnologiyalarining birlamchi o'rinni egallashi bo'lib hisoblanadi. Fikrimizcha, raqamli iqtisodiyot, bu – alohida faoliyat turi emas. Bu, aslida, ishbilarmonlik, sanoat obyektlari, xizmatlar deganidir. "Raqamli" atamasi mazkur sohalarning barchasi axborot texnologiyalaridan faol foydalanishni anglatadi. Agar oddiy iqtisodiyotda moddiy buyumlar asosiy resurs hisoblansa, raqamli iqtisodiyotda bu qayta ishlanadigan hamda uzatiladigan axborot, ma'lumotlar bo'ladi. Ularning tahlilidan so'ng to'g'ri boshqarish bo'yicha yechim ishlab chiqiladi.

3. Tadqiqot metodologiyasi.

Ushbu maqolada, tadqiqot metodologiyasi sifatida grafika usulda guruhlashtirish, iqtisodiy-statistik tahlil hamda sintezlash, mantiqiy fikrlash kabi iqtisodiy tadqiqot usullaridan keng foydalanilgan.

4. Tahlil va natijalar muhokamasi.

Masofaviy bank xizmatlarini ko'rsatish turli bank operatsiyalarni masofadan amalga oshirish imkoniyatini beradigan xizmatlar kompleksidir. Buning uchun bank muassasasiga tashrif buyurmasdan turib kompyuter yoki mobil telefondan foydalanish kifoya. Shuningdek, masofaviy texnologiyalar mijozga bank xizmatlaridan foydalanishda maksimal qulaylik va bank bilan ishlash jarayonida vaqt hamda moliyaviy xarajatlarni minimallashtirish imkonini beradi hamda masofadan xizmat ko'rsatish tizimi mijozlarga taqdim etilayotgan xizmatlarning xarakteriga ko'ra ikki turga bo'lish mumkin:

- informatsion;
- tranzaksion.

1-rasm. Bank hisobvaraqlariga masofadan xizmat ko'rsatish tizimlarining turlari [6]

Informatsion banking mijozlarga moliyaviy ma'lumotlarni taqdim etishga yo'naltirilgan bo'lsa, tranzaksion banking moliyaviy operatsiyalarni amalga oshirishga imkoniyat yaratadi. Shu bilan birga, masofaviy bank xizmatlarining asosiy tamoyili mijoz va bank o'rtasida turli axborotlarning masofadan almashinuvi hisoblanadi. Bunda bank tomonidan mazkur amaliyotning xavfsizligi ta'minlanadi.

Bank-Mijoz – bu kompyuter orqali amalga oshiriladigan tizim bo'lib, bunda mijozning kompyuteriga maxsus dastur o'rnatiladi. Ushbu dastur kompyuterda barcha mijoz ma'lumotlarni saqlaydi (asosan to'lov hujjatlari va hisobvaraqlardan ko'chirmalar). Bank va mijozning kompyuteri o'rtasida modem orqali to'g'ridan-to'g'ri aloqa amalga oshiriladi.

Internet-banking – bu mijozlarning depozit hisobvaraqlarini, jumladan bank kartalariga ochilgan hisobvaraqlarini, internet orqali boshqarish huquqini beruvchi tizimdir. Bu xizmat turi mijozning masofadan bank bilan bog'langan holda real vaqt davomida to'lovlarni o'tkazish uchun mo'ljallangan tizimdir. Foydalanuvchi tizimga veb-brauzer orqali qiradi. Internet-banking tizimi bankning veb-serverida joylashtiriladi. Foydalanuvchi bankning veb-saytida barcha o'z ma'lumotlari (to'lov hujjatlari va hisobvaraqlardan ko'chirmalar)ni ko'rib chiqish imkoniyatiga ega bo'lib, internet-banking xizmati orqali mijoz o'z ish joyida yoki boshqa o'ziga qulay sharoitda:

- ✓ to'lovlarni o'tkazish;
- ✓ to'lov o'tishi bosqichlarini kuzatish;
- ✓ barcha hisobotlarni olish kabi amaliyotlaridan istalgan vaqtda foydalanish imkoniyatini yaratadi.

Internet-banking orqali mijoz o'z ish joyidan internet orqali bank saytiga ulanib, o'z hisobraqamiga tushayotgan pullarni ko'rishi va pul o'tkazmalarini tayyorlab bankka uzatishi mumkin bo'ladi.

SMS-banking – bu bank mijozlarga ularning depozit hisobvaraqlaridagi hamda bank kartalariga ochilgan hisobvaraqlaridagi operatsiyalar haqida SMS ko'rinishdagi ma'lumotlarni olish tizimidir. Hisobvarag'idan ma'lumot olish uchun mijoz bankning maxsus telefon raqamiga belgilangan SMS-so'rovni yuborish kerak.

2-rasm. SMS-banking xizmatidagi bajariladigan qulayliklar [6]

Bugungi kunda aholi tijorat banklarining mobil ilova dasturlari orqali real vaqt rejimida kartadan kartaga pul o'tkazish (P2P) operatsiyalarini bajarish, soliq, byudjet, kommunal va boshqa to'lovlarni amalga oshirish, mikroqarz olish va kreditlarni so'ndirish, onlayn omonatlarni rasmiylashtirish, depozit hamda ssuda (kredit) hisobvaraqlarini masofadan ochish, xalqaro bank karta hisobvarag'idan to'lovlarni amalga oshirish, onlayn konversiya operatsiyalarini amalga oshirish va boshqa masofaviy bank xizmatlaridan keng foydalanmoqda.

O'z navbatida, korxonalar va tashkilotlar uchun bank hisobvaraqlarini masofadan boshqarish tizimlari orqali real vaqt rejimida bank hisobvaraqlaridagi mablag'larni tasarruf etish va to'lovlarni amalga oshirish, valyuta mablag'lari sotib olish (konvertatsiya) uchun buyurtmanomani elektron shaklda xizmat ko'rsatuvchi bankka yuborish, oylik ish haqi va unga tenglashtirilgan to'lovlarni o'tkazish uchun elektron qaydnomani bankka uzatish va boshqa xizmatlardan foydalanish bo'yicha imkoniyatlar yaratildi.

1-jadval

Masofadan bank xizmatlarini ko'rsatuvchi tizimlardan foydalanuvchilarning soni 2024-yilning 1-oktabr holatiga ko'ra [6]

№	Tijorat banklari	Yuridik shaxslar va yakka tartibdagi tadbirkorlar	Jismoniy shaxslar	Jami
1	Milliy bank	112 829	2 174 427	2 287 256
2	O'zbekiston sanoat-qurilish banki	74 408	6 222 223	6 296 631
3	Agrobank	215 293	5 687 702	5 902 995
4	Ipoteka-bank	175 306	3 418 825	3 594 131
5	Mikrokreditbank	74 120	1 106 450	1 180 570
6	Xalq banki	126 763	5 958 148	6 084 911
7	Garant bank	7 007	80 154	87 161
8	Biznesni rivojlantirish banki	32 630	296 208	328 838
9	Turonbank	48 619	477 399	526 018
10	Hamkorbank	131 432	1 865 369	1 996 801
11	Asaka bank	36 929	818 661	855 590
12	Ipak Yo'li banki	71 381	2 973 600	3 044 981
13	Ziraat bank Uzbekistan	5 389	72 697	78 086
14	Trastbank	49 997	276 546	326 543
15	Aloqabank	65 485	1 662 482	1 727 967
16	KDB Bank O'zbekiston	1 468	53 698	55 166
17	Soderot bank Toshkent	457	2 844	3 301
18	Universal bank	14 224	177 781	192 005
19	Kapitalbank	57 728	1 536 755	1 594 483
20	Octobank	2 739	82 055	84 794
21	Davr-bank	26 190	265 866	292 056
22	Invest Finance bank	17 902	358 124	376 026
23	Asia Alliance bank	26 906	603 663	630 569
24	Orient Finans bank	30 764	629 882	660 646
25	Madad Invest bank	1 161	2 186	3 347
26	AVO bank	125	103 590	103 715
27	Poytaxt bank	1 168	11 954	13 122
28	Tenge bank	3 423	335 817	339 240
29	TBC bank	-	4 140 225	4 140 225
30	ANOR bank	29 897	4 221 254	4 251 151
31	UZUM bank	-	1 331 627	1 331 627
32	Apex bank	-	1 989	1 989

33	Smart bank	-	10	10
34	Hayot bank	-	18 925	18 925
Jami		1 441 740	46 969 136	48 410 876

Umuman olganda, bank biznesi faoliyatini raqamlashtirish asosida rivojlantirish, moliyaviy sohada innovatsion yondashmalarni qo'llash va mijozlarga ko'proq xizmat ko'rsatishga bo'lgan tajribani oshirishni talab qiladi. Bu yo'llar orqali, tijorat banklari mehnat unumdorligini oshirishi, bank xizmatlari bozorida raqobat ustunligini, bu esa o'z o'rnida soha bo'yicha rivojlanishni va daromadni oshirishini, ta'minlaydi. Raqamli texnologiyalar tijorat banklari faoliyatida samaradorlik va xavfsizlikni oshirish bilan bir qatorda mijozlar bilan ishlash jarayonida yuqori xizmatlarni taqdim etish va tez o'zgaruvchan muhitda raqobatbardosh bo'lib qolish imkonini beradi. Tijorat banklarida raqamli transformatsiya muvaffaqiyatining markazida mijozlarga yo'naltirilgan yondashuv hisoblanadi. Raqamli texnologiyalardan foydalangan holda, banklar mijozlar ehtiyojlarini yaxshiroq tushunishi va oldindan bilishi va uzoq muddatli munosabatlarni rivojlantirishi mumkin. Raqamli transformatsiya tijorat banklariga innovatsiyalar kiritish va o'zgaruvchan bozor dinamikasiga tezda moslashish imkonini beradi.

3-rasm. AQSh hududida to'lov shakllari bo'yicha iste'mol to'lovlarining o'rtacha oylik hajmi [7] (mlrd. AQSh dollarida)

Bugungi kunda dunyoning yetakchi banklari tomonidan faol o'rganilayotgan masalalardan biri Super-app shakllantirish (mijoz uchun zarur bo'lgan funksiyalarni yagona interfeysda yig'ish) hisoblanadi. Mazkur masalaning yillik hisobot va biznes rejalarda qayd etish holatlari 2019-2021 yillar davomida 640 foizga ko'paygan. Mazkur yo'nalishdagi asosiy muammo mijozlarning talabi bilan

bog'liq. Bank ilovalari murakkab tarkibiy tuzilmaga ega, ammo mijozlar aksariyat holatlarda balansni tekshirish, to'lovlarni amalga oshirish va to'lovlar tarixi kabi funksiyalardan foydalanishadi xolos. Shuning uchun mobil ilovalarni boshqa platformalarga integratsiyalashda 4-5 API qo'llaniladi.

Yangi texnologiyalarni qabul qilish va innovatsiya madaniyatini rivojlantirish orqali banklar raqobatchilardan ajralib turishi, o'sishni rag'batlantirishi va raqamli ekotizimdagi yangi imkoniyatlardan foydalanishi mumkin. Fintech startaplari bilan hamkorlik va strategik hamkorlik innovatsiyalarni yanada tezlashtiradi va mijozlarga taklif etilayotgan mahsulot va xizmatlar turlarini kengaytiradi. Raqamli transformatsiyaning afzalliklariga qaramay, banklar xavfni kamaytirish va mijozlar ishonchini mustahkamlash uchun xavfsizlik va muvofiqlikni birinchi o'ringa qo'yishlari kerak.

5. Xulosa va takliflar.

Demak, moliyaviy xizmatlarning raqamli transformatsiyasi bank mijozlari uchun keng imkoniyatlar yaratib, moliyaviy faollikni oshirish uchun muhim bosqich sanalish bilan birga, mijozlarning iqtisodiy imkoniyatlarini kengaytirishga yordam beradi. Ya'ni, raqamli banklarning istiqbollardan biri, bu moliyaviy tarmoqlarni raqamlashtirish evaziga xizmatlar tannarxi 40-60 foizgacha pasaytirilishiga erishiladi. Mijozlar bankka tashrifi, hujjatlarni rasmiylashtirish uchun ketadigan vaqt hamda mablag'larini tejashiga imkon yaratadi.

Bir so'z bilan aytganda, tijorat banklarining transformatsiya jarayoni va raqamli bank tizimida ishlashga o'zgarishi bu - yangi axborot texnologiyalarini rivojlanishi va butun dunyo bo'ylab faol tarqalishiga javob hisoblanadi hamda raqamli texnologiyalar nafaqat mahsulot va xizmatlar sifatini oshiradi, ortiqcha xarajatlarni kamaytiradi. Boshqacha aytadigan bo'lsak, raqamli moliyaviy xizmatlarni rivojlantirish mamlakat bank-moliya tizimi ravnaqining muhim yo'nalishi bo'lib xizmat qiladi.

Yuqoridagi raqamlar shundan darak beradiki, bank jadal rivojlanish va mijozga yo'naltirilganlik tamoyili asosida taklif etayotgan sifatli xizmatlari mijozlar tomonidan keng qabul qilinmoqda va bank mijozlari soni kundan kunga ortib bormoqda. Bu esa mamlakatimiz bank-moliya tizimida yangi raqamli bank tendensiyasi boshlanganligidan darak beradi. Shu sababli hozirda an'anaviy faoliyat yuritayotgan banklar ham raqamli bank xizmatlarini rivojlantirishga katta e'tibor qaratishlari zamon talabiga aylanib bormoqda.

6. Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 12-mayda "2020 — 2025-yillarga mo'ljallangan O'zbekiston Respublikasining bank tizimini isloh

qilish strategiyasi to‘g‘risida”gi PF-5992-son Farmoni.

2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 5-oktabrda “Raqamli O‘zbekiston — 2030” strategiyasini tasdiqlash va uni samarali amalga oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PF-6079-son Farmoni.

3. Alex Tapscott, Don Tapscott. Blockchain Revolution: How the Technology Behind Bitcoin is Changing Money, Business, and the World, 2016, 324 pages.

4. Negroponte, Nicholas. 1995. Being Digital. New York: Alfred A. Knopf. <https://web.stanford.edu/class/sts175/NewFiles/Negroponte.%20Being%20Digital.pdf>

5. Scott Don. “Electronic-digital society: Pros and cons of the age of intelligence. - Kiev: ITN Press, 1999.

6. O‘zbekiston Respublikasi Markaziy bankining rasmiy veb sayti ma’lumotlari – www.cbu.uz

7. <https://www.pymnts.com/topic/retail/> - ma’lumotlari asosida tayyorlangan.